

ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Алиходжаева Г.С.

Преподаватель кафедры «Психология и педагогика дошкольного образования» ТГПУ имени Низами

Аннотация. В работе раскрыты условия, влияющие на формирование самооценки детей старшего дошкольного возраста, влияние детско-родительских отношений и отношений с педагогами. Обсуждаются механизмы формирования самооценки в дошкольном детстве в процессе оценки значимых взрослых (родителей, педагогов); на основе собственного практического опыта; в общении с ровесниками, на основе информации о качестве результата при решении конкретных задач.

Ключевые слова: самооценка, соподчинение мотивов, старший дошкольный возраст, дошкольники, особенности формирования самооценки, детско-родительские отношения.

Аннотация. Мақоллада катта мактабгача yoshdagi bolalarning o'zini o'zi qadrlashiga ta'sir qiluvchi shart-sharoitlar, ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarning ta'siri va o'qituvchilar bilan munosabatlar ochib berilgan. Katta yoshdagi (ota-onalar, o'qituvchilar) baholash jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalik davrida o'z-o'zini hurmat qilishni shakllantirish mexanizmlarini muhokama qiladi; o'z amaliy tajribasiga asoslangan; tengdoshlar bilan muloqotda, aniq muammolarni hal qilishda natija sifati haqidagi ma'lumotlarga asoslanadi.

Калит со'злар: o'z-o'zini hurmat qilish, motivlarning bo'ysunishi, katta maktabgacha yosh, maktabgacha yoshdagi bolalar, o'z-o'zini hurmat qilishni shakllantirish xususiyatlari, ota-ona va bola munosabatlari.

Представление людей о себе соответствуют реальности, мнение человека о себе совпадает с тем, что он в действительности собой представляет при адекватной самооценке. Такие люди правильно указывают на свои плюсы и минусы. От развитости оценочных способностей зависит адекватность самооценки. Их нужно развивать на ранних стадиях становления самооценки.

Неадекватная самооценка может быть завышенной или заниженной. Дошкольники с заниженной самооценкой недооценивают себя по сравнению с тем, что они в действительности представляют, видят в себе в основном отрицательные качества. Дети с завышенной самооценкой отмечают в себе только хорошие, положительные качества, часто переоценивают себя. Они высокомерны, бестактны, самоуверенны, не слушают мнения других людей. Такие качества отрицательно воспринимаются сверстниками.

Самооценка старшего дошкольника неустойчива и хорошо поддается коррекции.

При воспитании детей очень важно учитывать их уровень притязаний, его соответствие возможностям ребенка – одно из условий гармоничного развития личности. Несоответствие же - является источником возникновения различных конфликтов ребенка с другими людьми, самим собой. Все это может привести к отклонениям в развитии личности ребенка. На развитие самооценки влияет множество факторов. Самым главным фактором является семья. Родившийся ребенок не имеет представления о себе и окружающим мире, о том, как надо себя вести, у него нет критерия самооценки. Ребенок опирается на опыт окружающих его взрослых, на оценки, данные ему. До 5-6 лет его самооценка формируется исключительно под воздействием той информации, которую он получает в семье. Родители оценивают ребенка через слово, интонацию, мимику, жесты. В этот период ребенок не сравнивает себя с другими.

Другие факторы начинают влиять на самооценку ребенка посещающего

дошкольного организация. Внешние факторы подкрепляют ту самооценку, которая сформировалась у него в семье. Дети с адекватным уровнем самооценки справляются с неудачами и трудностями легко. Дети с заниженной самооценкой, несмотря на удачу, терзаются переживаниями. Ребенок, через общение с другими, познает их, а через них и себя. Дети старшего дошкольного возраста чаще оценивают себя положительно, а неудачи связывают с определенными обстоятельствами, но с возрастом адекватность самооценки повышается. С возрастом происходит переход к более обобщенной самооценке.

К старшему дошкольному возрасту более устойчивый характер приобретают знания, полученные в процессе деятельности. В этот период собственная оценка себя сопоставляется с мнением окружающих. Если нет значительных расхождений с собственными представлениями о себе и своих возможностях, то оценка со стороны принимается. Собственный опыт дошкольника ещё не богат и оценка себя бывает ошибочна. Расширение и обогащение индивидуального опыта ребенка является важным условием развития самооценки и самосознания в дошкольном возрасте. Под индивидуальным опытом, мы имеем в виду совокупный результат тех умственных и практических действий, которые ребенок сам предпринимает в окружающем его предметном мире.

С помощью индивидуального опыта в конкретной деятельности ребенок определяет наличие у себя определенных качеств, умений, возможностей. Мнение окружающих не является основой формирования правильного представления о своих возможностях. Успех или неуспех в определенной деятельности является критерием наличия или отсутствия каких-либо способностей. Ребенок постепенно начинает понимать границы своих возможностей путем прямой проверки своих сил в реальных условиях жизни.

В старшем дошкольном возрасте личный опыт осознается частично и

происходит непроизвольная регуляция своего поведения. В этом возрасте дети начинают осознавать и ориентироваться в своих переживаниях.

Самооценку можно понимать как личностное образование, которое регулирует деятельность и поведение. Это оценка личностью самой себя, своих возможностей, способностей, качеств и места среди других людей. Самооценка относится к фундаментальным образованиям личности. Она в значительной степени определяет ее активность, отношение к себе и другим людям.

Важным новообразованием в дошкольном возрасте является соподчинение мотивов.

В дошкольном возрасте происходит соподчинение мотивов и образуется иерархия мотивов, которая придает определенную направленность всему поведению. В старшем дошкольном возрасте усложняются отношения детей с окружающими: они сами оценивают свои поступки, определяют свое отношение к чему-либо. У дошкольника формируется самосознание - понимание того, что он собой представляет, какие у него есть качества, осознается отношение к нему со стороны окружающих и чем вызвано это отношение. Наиболее явно самосознание проявляется в самооценке.

У ребенка к концу старшего дошкольного возраста формируется его самосознание, способность к самооценкам своих поступков, действий, переживаний.

После возникновения «системы я» в психике ребенка появляется следующее новообразование – самооценка и связанное с ней стремление соответствовать требованиям взрослого, «быть хорошим». У младшего дошкольника нет еще обоснованного, правильного мнения о себе. Ребенок приписывает себе все положительные, одобряемые взрослыми качества, даже не зная, что они собой представляют. Когда одного ребенка, утверждающего, что он аккуратный, спросили, что это значит, то он ответил: «Я не боюсь».

Чтобы научиться правильно оценивать себя, ребенок должен научиться оценивать сначала других людей, на которых он может смотреть как бы со стороны. Но это происходит не сразу. Сначала дети повторяют оценку, высказанную взрослыми. То же самое происходит и при самооценке: «Я хороший, потому что мама так говорит».

Самостоятельная оценка ребенком других людей, их поступков первоначально зависит от его отношения к этим людям. Это проявляется в оценке поступков персонажей рассказов, сказок. Любой поступок «хорошего», положительного героя оценивается как хороший, «плохого» - как плохой. Но постепенно оценка поступков и качеств персонажей отделяется от общего отношения к ним, начинается строиться на понимании ситуации и того значения, которое имеют эти поступки и качества.

Самооценка - одно из основных новообразований дошкольного возраста, важное звено мотивационно-потребностной сферы личности. Самооценка определяет те свойства характера человека, которые он сам считает в себе самыми важными. Один выделяет такие качества, как доброта, другой же придает особое значение тому, интересный он человек или нет. В зависимости от возраста у детей в описании себя постоянно меняются категории. До семи лет, считают английские ученые, дети характеризуют себя в основном с внешней точки зрения. Они называют определенные заметные свойства, такие, как цвет волос, рост или любимое занятие. Они не отделяют внутренний мир от своего поведения и описания внешности

Одновременно с формированием представлений о себе дети оценивают свои качества, на основе чего формируется самооценка. Психологические процессы самооценки и Я-концепции имеют отличия. Я-концепция представляет набор скорее описательных, чем оценочных представлений о себе. Часть Я-Концепции может быть окрашена положительно или отрицательно, часть может быть нейтральной. Тот факт, что у человека темные

или светлые волосы и тихий голос, входит в Я-концепцию, но свойства эти не рассматриваются как хорошие или плохие. Понятие самооценки, наоборот относится к тому, как человек оценивает свои собственные качества.

Наиболее тесная связь между оценками и самооценками детей и педагогов наблюдается в системе межличностных отношений. Это связано с возрастающим к концу дошкольного возраста стремлением к взаимопониманию, совпадению своего отношения и оценки окружающего с оценкой и отношением взрослого. Эту особенность должны использовать воспитатели и родители при формировании самооценки у ребенка. Учеными установлено, что дети с высокой самооценкой чувствуют себя в группе увереннее, смелее, активнее проявляют свои интересы, способности, ставят перед собой более высокие цели, чем те, кто при прочих равных условиях занижают самооценку.

Литература:

1. Белобрыкина О.А. Влияние социального окружения на развитие самооценки старших дошкольников // Вопросы психологии - 2011.- 4 с.31 -38.
- 2.Федякова, И. А. Психолого-педагогические условия формирования субъектных свойств личности младшего школьника [Электронный ресурс] // URL: <http://festival.1september.ru> (дата обращения: 23.09.2018).
- 3.Белобрыкина О.А., Влияние социального окружения на развитие самооценки старших дошкольников <http://www.portalus.ru/modules>: 2012 г.
4. Лаврентьева М. В., Общая характеристика развития детей старшего дошкольного возраста http://www.portalslovo.ru/pre_school_education/ 2002г